

SECTION OF HUMANITIES AND PHILOLOGY

ФИНАНСОВАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Михалев В.

дпн

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

FINANCIAL DECENTRALIZATION IN THE CONTEXT OF SCHOOL MANAGEMENT

Mihalev V.

Ph.D of Pedagogy

Varna Free University „Chernorizetz Hrabar“

Резюме

В публикацията се разглеждат въпроси, свързани с финансовата децентрализация - средство за балансиране на права и отговорности на всички равнища на управление, която се реализира чрез преразпределение на услуги, ресурси и правомощия от по-високите към по-ниските равнища на управление. Елемент на системата на финансова децентрализация в българското училище са въведените през 2008 г. делегирани училищни бюджети, които се явяват средство за постигане на по-голяма ефективност при използване на влаганите в образованието публични финансови ресурси.

Abstract

The publication examines issues related to financial decentralization - a means of balancing rights and responsibilities at all levels of government, which is realized by redistributing services, resources and powers from higher to lower levels of government. An element of the system of financial decentralization in the Bulgarian school are the delegated school budgets introduced in 2008, which are a means of achieving greater efficiency in the use of public financial resources invested in education.

Ключови думи: децентрализация, училище, делегиран бюджет.

Keywords: decentralization, school, delegated budget.

СЪЩНОСТ НА ФИНАНСОВАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Училищното образование е отговорно дело подвластно на много фактори със социален, икономически, научен, политически и културен характер. Процесът на глобализация и нарастващо значение на знанията като движеща сила на икономическото развитие, оказва допълнителен натиск за модернизация на системата на училищното образование на национално равнище.

Децентрализацията в училищното образование не е цел, а средство за разпределение на отговорности, права и ресурси между нивата на управление и приближаване на процеса за вземане на решенията по-близо до хората, изпълняващи тези решения. Тя се явява *средство за балансиране на права и отговорности на всички равнища на управление и се реализира чрез преразпределение на услуги, ресурси и правомощия* от по-високите към по-ниските равнища на управление.

Степента на децентрализация отговаря на степента на социално-икономическото развитие на една страна и е отражение на степента на демократизацията, националната специфика, традициите и зрелостта на гражданското общество.

Създаването и развитието на *децентрализирано финансово управление* на училищното образование е една от съществените промени, които се

осъществяват в българското училище. Въведената система на делегирани бюджети като елемент на финансовата децентрализация се явява *средство за постигане на по-голяма ефективност* при използване на влаганите в образованието публични финансови ресурси. Нейната същност се изразява в промяна на ролите и отговорностите на общината и училището, а на директорите на образователните институции се предоставят по-големи управленски и финансови правомощия, които обуславят носенето на по-голяма отговорност.

Реформата в системата на средното образование стартира с приемане на Закона за народната просвета през 1999 г. и се усъвършенства след 2003 г., с въвеждане на съществени промени във финансовите отношения между централните и местните власти. От направено изследване „School Autonomy in Europe. Policies and Measures“ на Euriduce за училищната финансова автономност по определени критерии, един от които е използването на публичните финансови средства се установява, че до 2007 г. единствено в България, Кипър и Румъния, училищното образование е лишено от финансова автономност. Позоваването на сравнителните изследвания за Европейския съюз е показателно в това отношение.⁷ По определени критерии като: използване на публични средства, реализиране на собствени

⁷ Изводите в изследването са обобщени на база на информация от различни страни преди въвеждане на системата

на делегирани бюджети в училищното образование в България (В: School Autonomy in Europe. Policies and

приходи и управление на човешките ресурси, посочени в международни изследвания, българските училища са оценени с „липса на автономия“ или с „лимитирана автономия“ [11:56].

През 2007 г. когато интензивно стартира въвеждането на системата на делегирани бюджети в страната, средствата за образование представляват 2138,2 млн. лв. и 4,2% от БВП на държавата, а увеличението спрямо предходната година е 232,7 млн. лв. Настъпва процес на поетапна финансова децентрализация в периода 1995-1999 г., а и по-късно, която води до постепенна промяна, относно делегиране на права и отговорности на директорите на училища, не само свързани с финансовото управление на образователните институции, но и с по-ефективното управление на човешките ресурси в образованието. Това води до извеждане на преден план на някои управленски предизвикателства, свързани с:

- придобиване на допълнителна управленска квалификация и повишаване на културата на управление на специалистите с ръководни функции;
- извеждане на критерии за заплащане на труда на директорите, съизмерими с делегираните им отговорности по училищната децентрализация.

Подходите, механизмите и инструментите на децентрализацията са предизвикателство пред образователната система вече близо 20 години. Налагането на всеки един от нейните компоненти е продължителен процес и преминава през различни етапи в своето развитие - законови промени, апробиране, анализи, съпротива и обсъждания. Такъв е наложеният подход за *въвеждане на делегираните училищни бюджети* като основен инструмент на финансовата децентрализация на училищното образование.

В съвременният етап от развитието на училищното образование са налице две основни насоки на децентрализация, базирани на техническия (административно-управленски) и образователния (доставка на услуга) подход:

1. Децентрализация на управлението, изразяващо се в разпределение на задължения, делегиране на отговорности и засилване на функциите на местно ниво. Процесът протича на две равнища: „централна - местна власт“ и „местна власт - училище“.

2. Децентрализация на образователната система чрез развиване на капацитета на учебните структури и подобряване на качеството на обучение.

Подценяването на един от двата аспекта нарушава принципите на децентрализация и води до деформации на философията на управление. В този смисъл е важно да се предостави както управленска, така и *финансова автономност* при вземането на решения от училищните директори. Смисълът на училищната финансова децентрализация е *чрез предоставяне на автономност на управлението на по-ниско ниво да се въздейства върху повишаване на качеството на обучение и ефективно използване*

на публичните парични ресурси. Във времето се променят аргументите, свързани с нейното прилагане, а еволюцията на възгледите преминава през няколко етапа: от възприемане на необходимостта за демократизация на управлението, през акцентирани на икономическите критерии за ефективно използване на публичните ресурси, до доминиращия днес възглед за нейното възприемане като инструмент за повишаване на качеството на образованието [9:6].

Автономията на училищната институция има различни аспекти, но преките резултати се свързват с влиянието върху заетите в образованието човешки ресурси и финансирането. Както се вижда делегирането на правомощия и финансови ресурси от страна на общината към училището, е форма на осъществяване на реформата към децентрализация. По този начин предоставянето на образователната услуга се доближава до нейните потребители, което създава условия за подобряване на нейното качество.

Пълни права и отговорности за предоставяне на дадена услуга и за нейното финансиране може да получи само относително независима и самоуправляваща се публична институция. В случая едната власт се отказва от правото и отговорността да предоставя определени услуги, а другата - получава пълни права да взема решения за предоставянето на услугите, какъв да бъде техният обхват, качеството, начин на предоставяне и източници на финансиране.

Централната власт делегира права на общините да предоставят специфични местни услуги, отговорността да определят тяхното количество и качество, както и всички въпроси, свързани с тяхното управление и финансиране. Местната община от своя страна делегира отговорността на други институции, в т. ч. на училищата да решават всички въпроси по предоставянето на образователни услуги.

Децентрализацията представлява „процес на прехвърляне на правомощия за вземане на управленски решения, делегиране на отговорности, ресурси и финансиране от по-високо ниво на публично управление към по-ниско“ [2:55]. Тя е съвременен механизъм, с който централната власт се „освобождава“ от непривични функции по вземане на решения за конкретни проблеми на местните общности, а общините поемат отговорност за действия, съобразени с тяхната специфика. Добре приложена и практически осъществена децентрализацията създава условия за ефективно използване на местните ресурси, икономично решение на местните потребности и целесъобразно разпределение и преразпределение на финансите. Децентрализацията е обществено оправдана и гарантирана, ако с нейното осъществяване публичните институции работят по-качествено, по-ефективно, законосъобразно и обществено полезно.

Процесът на децентрализация включва определени сфери, свързани с:

- предоставяне на правомощия;
- делегиране на управленска и финансова власт;
- участие на общността и насърчаване на регионалния икономически подем.

Тези елементи могат да съществуват само в среда на приложени и обосновано осъществени модели на децентрализация. Необходимо е много ясно да се разпределят отговорностите, а изпълнителите да притежават необходимите знания и умения и да е конкретизирана контролната среда.

От всички форми на децентрализация - административна, политическа, пазарна, *финансовата децентрализация е водеща* и определя познаването и прилагането на механизми на процеса по въвеждане на делегирания училищен бюджет. Тя се характеризира с *предоставянето на ресурси, прехвърлянето на източници на средства, на права за определяне на техния размер, начин на използване и на отговорност за финансиране на обществени услуги.*

Степента на финансова децентрализация се определя от наличните видове ресурси постъпващи в бюджета на по-ниското равнище на териториално управление, каквото се явява училището като образователна институция и неговите правомощия за определянето им, т. е. от видовете приходи и *приходни правомощия*, както и от възможността на по-ниското равнище на териториално управление да използва наличните ресурси, т. е. *разходните права* и отговорности.

Правомощията по приходите на местните общински органи се свързват с наличието на собствени приходи, възможност за определяне на вида и размера им, придобиване на финансови ресурси от управлението и разпореждане със собственост, възможност за организиране, събиране и използване на финансови средства от потребителите, планиране и администриране на собствени приходи, видовете субсидии и трансфери от по-високи равнища на управление, начините на определяне и разпределение на средствата, степента на свобода за използването им и възможностите за кредитиране.

Разходните права и отговорности на местните органи за управление се свързват с възможността за планиране на разходите, правото на задържане на текущите икономии на средства и преходния остатък, преразпределяне на средства между функции, дейности, видове разходи, наличие на инвестиционни ресурси, делегиране на средства на външни изпълнители и финансов контрол.

По своята същност децентрализацията се проявява в различни степени: *деконцентрация, делегиране и пълно прехвърляне на правомощия*. Най-важните *цели на реформата към децентрализация* на управление на училищното образование са повишаване на ефективността и ефикасността на ресурсите в образованието за предоставяне на образователни услуги, подобряване на качеството на образование и повишаване на резултатите от образователния процес. Децентрализацията има пряко влияние върху начина по който се използват финансовите

ресурси в системата на училищното образование. Политиката на ефективното им управление трябва да има подкрепата и ангажимента на всички участници в образователния процес, които да бъдат стимулирани за инициране на предложения за оптимизиране на разходите на училищната институция. При делегиране на по-ниско ниво на управление на правомощия за вземане на решения за разпределяне на финансовите ресурси, ефикасността се увеличава, тъй като са налице по-големи възможности за идентифициране на определени начини за намаляване на оперативните разходи, в съответствие със специфичните нужди на образователните институции.

Децентрализацията, според Г. Цоков, представлява *„...стратегия за образователна промяна, при която се прехвърлят управленски функции и отговорности от централното към по-ниските управленски равнища на образователната система“* [8:71]. По отношение на провеждане на финансовата децентрализация макрополитиките имат значителни успехи, включително и с промените по въвеждането на делегираните училищни бюджети, единните разходни стандарти и системата за финансиране. В тази връзка Г. Цоков споделя *„неблагоприятното при този аспект на децентрализацията е, че постепенно (в периоди на кризи и намалени средства за образование) се задълбочават регионалните и местните различия по отношение предлагането на качествено образование“* [8:3].

В контекста на управлението на образователната система *„процесът на децентрализация би следвало да се възприема не просто като прехвърляне на правомощия и ресурси от централната към регионалната и местната власт, а по-скоро като осигуряване на оптимални възможности, посредством адекватни законови и административни механизми, за участие на широк кръг от заинтересовани лица във вземането на решения по различни въпроси, касаещи образованието, училището и тяхното управление“* [6:42].

Подходите, механизмите и инструментите на децентрализацията са предизвикателство пред образователната система вече близо 20 години. Налагането на всеки един от нейните компонентите е продължителен процес и преминава през различни етапи в своето развитие - законови промени, апробиране, анализи, съпротива и обсъждания. Такъв е наложеният подход за въвеждане на делегираните училищни бюджети като основен инструмент на финансовата децентрализация на училищното образование.

ДЕЛЕГИРАНост НА ПРАВОМОЩИЯ

Степента на делегиране се определя от отношението на действително прехвърлените към всички възможни управленски и финансови правомощия. Това е толкова важен въпрос, колкото и съответствието на прехвърлените отговорности с правата и финансовите ресурси за изпълнението им.

Методиката за *оценка на степента на делегираност* включва три групи критерии:

I. *Участие при вземане на решения.* Има се предвид участието на директорите на училища при разпределение на отговорностите и на финансовите ресурси. Този критерий показва степента на политическа децентрализация и доколко всички заинтересовани страни са въввлечени в процеса на вземане на решения. Подобен подход осигурява прозрачност и обективност на процеса на вземане на решения.

Степента на участие се измерва чрез петстепенна скала:

1. Директорите на училища участват при разработване на формулата за разпределение на средствата и при вземане на решение за използване на оставащите в общината неразпределени разходи.

2. Директорите на училища само участват при разработване на формулата за разпределение на средствата.

3. Местната общинска власт разработва формулата и се консултира с директорите на образователните институции.

4. Общината уведомява директорите на училища за взетите от нея решения за начина на разпределение на средствата.

5. Директорите на образователни институции не участват и не знаят как са разпределени средствата по училища.

Както се вижда само първите две степени и частично третата, могат да се характеризират като прозрачни и относително обективни процедури за вземане на решения. В известна степен третата, и следващите две степени говорят за едностранно взето решение, което в най-добрия случай (трета и четвърта степени) показва резултатите от взетите решения, но не и правилата, по които се е стигнало до тях.

II. *Участие на гражданите при вземането на решения и контрол на дейността на институциите,* които прилагат системата на делегираните бюджети.

Втората група критерии характеризира степента на прехвърлените финансови правомощия от общините към директорите на училища и визира три вида правомощия. Първото, се отнася до правото на училищният директор *да планира разходите* в училищния бюджет. Второто - директорът да има правомощия *да актуализира бюджета*, т. е. да прехвърля средства от един бюджетен параграф в друг през финансовата година. Необходимостта от това произтича, както от икономии и преразходи на средства, така и от изменение на основните приоритети. Трето право, което характеризира степента на финансова самостоятелност е възможността *годишната икономия да остава в бюджета* на образователната институция.

III. С третата група критерии се цели да се оцени *степенна на управленските правомощия* на директорите на училища.

Включването на всяко от посочените по долу правомощия на директорите на образователни институции, налага извода за по-висока степен на делегираност, а именно:

- училищата реализират собствени приходи от управлението на предоставената им общинска собственост;

- училищата предоставят допълнителни услуги и реализират собствени приходи;

- директорите на училища самостоятелно определят числеността, структурата на персонала и индивидуалните размери на основните работни заплати;

- директорите на училища имат правомощия да провеждат процедури по Закона за обществените поръчки.

- разширяване на финансовата автономия, чрез предоставяне на по-големи възможности на отделните училища да формират приходната част на своя бюджет не само от субсидия и средства от проекти, но и от собствени приходи: извършени допълнителни педагогически дейности, консултантски услуги и др.

ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ

Чрез Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) въвежда системата на финансиране чрез делегирани бюджети като задължителна за всички институции в образователната система. Това е началото на децентрализацията на национално ниво в системата на образованието, както и първите стъпки на изпълнение на политиките за преминаване към автономия на училищата в България.

Известно е, че до 2008 г. директорите на училищата не притежават права за разходване на публични средства, свързани с капиталови разходи, дълготрайни материални активи и други, поради това, че същите се явяват разпоредители с бюджет от трета степен. Такива разпоредителни правомощия имат органите от по-горните нива в силно централизирания модел на управление в образователната система.

Реализираната през 2008 г. политика на разширяването на финансовата автономия на училищата, чрез задължителното *въвеждане на делегираните бюджети* е основен момент в реформирането на българската образователна система. Училищната автономия се увеличава, защото делегираните бюджети дават право на училищните ръководства да се разпореждат със собствените приходи, формирани не само на базата на броя на обучаваните ученици, но и на броя на паралелките в училището. Така се постигат по-широки правомощия, както в етапа на планиране, така и предвидимост и справедливост в процеса на разпределението и изразходването на финансовите ресурси. Наред с това училищата имат право да формират преходен остатък и да прехвърлят средства между параграфи в хода на изпълнението на бюджета, както и да определят индивидуалните работни заплати на персонала.

С въвеждането на делегираните училищни бюджети се разширяват правата, но заедно с това и отговорностите на директорите на образователните институции. Предвидени са и тежки законови санкции за директори, несправящи се с изпълнението на предвидените бюджети. Въпреки тези нормативни

гаранции, Г. Цоков изразява становището, че независимо от „фактът, че в ръцете на училищните директори са съсредоточени всички права по отношение на изразходване на бюджетните средства е неблагоприятен по отношение на осъществяване на прозрачност и отчетност за целесъобразното изпълнение на бюджетите“ [9:6].

Бюджетът на образователната институция отговаря на общоприетата дефиниция: „Опис-сметка

на предполагаемите приходи и разходи за текущата финансова година” или „бюджетът на училището е финансова сметка на предстоящите през бюджетната година приходи, разходи, субсидии и други финансираня“. Неговата структурата се определя от приходи, разходи, трансфери, финансиране и дефицит/излишък, посочени в таблица 1.

Таблица 1

ПРИХОДИ (+)	РАЗХОДИ (-)
Преходен остатък	Основна работна заплата
Собствени приходи	Други възнаграждения
Субсидия по формула	Осигурителни вноски
Дофинансиране	Издържка
Дарения	Стипендии
Проекти	Капиталови разходи

В обобщен вид бюджетът на образователната институция представлява нейния *годишен финансов план*, който се *съставя, приема, променя, изпълнява и отчита*, съгласно Закона за публичните финанси и включва всички приходи (постъпления) и всички разходи (плащания) за съответната календарна (бюджетна) година.

Училищният бюджет се съставя съгласно приетата *Единна бюджетна класификация*, която се утвърждава всяка година от министъра на финансите. Нейната цел е да групира всички приходи и разходи на бюджетните организации, с оглед унификацията на отчетността им. Промени или допълнения в бюджетната класификация могат да се направят от министъра на финансите, който е единствения компетентен орган за това. По своята същност бюджетът на училището представлява делегиран бюджет. Съгласно параграф 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, това е „бюджет на второстепенен разпоредител или от по-ниска степен разпоредител с бюджет, за който правото за промени в разходите е предоставено на съответния разпоредител с бюджет по силата или въз основа на закон“. Такъв закон по смисъла на Закона за публичните финанси се явява Законът за предучилищното и училищното образование, който е в сила от 1.08.2016 г., а Глава 16, раздел I „Финансиране“, е в сила от 1.01.2017 г. От 1.01.2018 г. в параграф 10 от Преходните и заключителните разпоредби са налице изменения в текстовете на Глава 16 от ЗПУО - „Финансиране и имущество“.

Делегираният училищен бюджет представлява система на финансово-управленски отношения между местната община и училището като доставчик на образователни услуги, която е насочена към оптимизиране на разпределението на публичните ресурси, а директорът има делегирани правомощия да взема решения за тяхното управление, което се обективира със следните *характеристики*:

- по-големи управленски правомощия на директора като орган за управление на училищния делегиран бюджет;
- прозрачно и обективно разпределение на финансовите ресурси;

- училището като образователна институция стопанисва общинска собственост и има правото да реализира собствени приходи;

- съставяне на собствен бюджет и правомощия за неговото управление;

- провежданата от общината политика за финансиране на образователните институции;

- точно разпределение на отговорностите между училището, което функционира с делегиран бюджет и финансиращия орган;

- училищната институция получава от финансиращия орган, справедлива част от финансовите средства по определен механизъм - формула с обективни компоненти;

- собствените приходи, които се реализират от различни дейности остават в училищната институция;

- директорите на училища като органи за управление могат да планират приходите и разходите, да извършват актуализация на

- бюджетните параграфи, да разходват спестените през финансовата година публични средства;

- възможности за подобряване на материалната база;

- въвеждането на делегиран училищен бюджет не допуска преразход;

- прехвърляне на средства от един бюджетен параграф в друг в рамките на делегирания бюджет, при спазване на уведомителен режим с първостепенния разпоредител с бюджет (кмет на община);

- реализираният преходен остатък не се изземва от финансиращия орган, а се ползва от училището през следващата бюджетна година, без това да влияе върху цялостния годишен размер на финансовата субсидия;

- възможности за стимулиране на резултатите от труда на педагогическите специалисти и тяхното професионално израстване в системата на училищното образование [2 : 3-4].

Училищната образователна институция не може да реализира системата на въвеждане на делегиран бюджет без да е *второстепенен разпоредител* с бюджет. В случаите, в които не се предоставя

този статут на училищния директор, общината може да управлява директно средствата за финансиране и да взема оперативни управленски решения за персонала в системата на училищното образование.

Основните характеристики на системата на въвеждане на делегиран бюджет дават точна представа за нейната същност. Те намират проявление в *прозрачността, ясната регламентация и механизъм за разпределяне на общинския бюджет*, който създава условия за регламентиране на отношенията между общината и училището като образователна институция, т. е. *налице е яснота в правомощията и отговорностите* на тези два управленски субекта.

Определянето на общия размер и начина на разпределяне на средствата между всички общински училища е прозрачно и обективно и изключва възможността за ненужни прехвърляния на важни отговорности на трети субекти. Доколкото нормативно делегирането на права и отговорности се урежда в Закона за държавния бюджет на Република България, то проблемните области по прилагането на делегирания бюджет се открояват в хода на практическото му изпълнение.

Системата на делегиран бюджет стартира като средство за оптимизиране на модела за разпределение и преразпределение на финансовите средства между общинските училища в системата на училищното образование в България. Тя се явява средство за постигане на по-голяма ефективност и отговорност при изразходването на финансовите средства като публичен ресурс. Мотивите за нейното въвеждане се свеждат до продължаване на реформата към децентрализация на местно равнище, прозрачно и справедливо разпределение на средствата между училищата, повишаване на отговорността на училищните директори по отношение на изразходването на разпределените бюджетни средства, целесъобразно и ефективно използване на ресурсите и стимулиране на училищните институции за търсене на източници за допълнителни собствени приходи.

Основните понятия, свързани с прилагането на делегирания училищен бюджет са „*постъпления-приходи*“, „*трансфери на средства*“ (*получени/предоставени, общи и целеви*), „*приходи от такси и собственост*“, „*разходи*“ (*трудова и за издръжка*), „*приходи и разходи*“ (*текущи и еднократни*) и „*Единна бюджетна класификация*“.

Делегираният бюджет на образователната институция се състои от две основни части: приходна и разходна част. Приходната част на училищния бюджет се формира от:

1. Трансфери от държавния бюджет, получени от първостепенните разпоредители с бюджета на база на стандарти за делегирани от държавата дейности с натурални и стойностни показатели, определени с акт на Министерския съвет, и разпределени от финансиращия орган между образователните институции въз основа на формули. Тук се включват:

- трансферите за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностното развитие;
- средствата за развитие на институциите;
- средствата за изпълнение на национални програми за развитие на образованието.

2. Собствени приходи на образователната институция.

3. Преходни остатъци от предходна финансова година.

4. Средства от дейности - местна отговорност.

5. Допълнителни средства по решение на финансиращия орган - (целеви средства от бюджета на първостепенния разпоредител).

6. Дължими към бюджета на училището средства, непреведени от финансиращия орган към края на предходната година.

Днес е важно да се отчете наличието на *нови моменти* във финансирането на образователните институции, които се различават от предходни години, когато делегираните бюджети се определяха на принципа „парите следват ученика“, свързани с разпределение на средства по *три основни стандарта* за финансиране от делегирани от държавата дейности:

- стандарт за деца/ученици;
- стандарт за институция;
- стандарт за група/паралелка.

С въвеждането на стандарта за институция отпадат сумите, получавани до 2017 г. за условно постоянни разходи. Може да се отбележи, че *размерите на стандартите са различни* в зависимост от:

- съдържанието и дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците;
- вида и спецификата на детската група/училището;
- формата на обучение;
- професионалното направление на обучението;
- географски и демографски характеристики на населеното място, общината и региона, водещи до различия;
- необходимостта от педагогически специалисти.

Средствата по допълващи стандарти включват: за материална база, за ученик с разширена подготовка по музика и за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата.

Средствата по норматив включват: норматив за стипендии, норматив за подпомагане на храненето на учениците от I-IV клас, норматив за група/ученик в целодневна организация на учебния ден, норматив за ресурсно подпомагане на ученици със специални образователни потребности и норматив за създаване на условия за приобщаващо образование на ученик на ресурсно подпомагане.

По-големите правомощия за вземане на решения дават добра възможност на училищния ръководител и неговия ръководен екип да поемат отговорността за поддържане на материалната учебна база, за закупуване на необходимия училищен инвентар и учебни пособия, за участия в състезания и др. Днес училищните директори са стимулирани да

търсят алтернативни източници за финансиране, защото реализираните собствени приходи се разходват от училището с управленското разпореждане на представляващата образователната институция, който се явява второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

Разглеждайки системата на делегираните бюджети могат да се посочат нейните задължителни характеристики, а именно:

- директорът на образователната институция е *второстепенен разпоредител* с бюджет, а в общините с районно деление - *третостепенен* по решение на общинския съвет;
 - наличие на *самостоятелна банкова сметка* на образователната институция, обслужвана от главен счетоводител;
 - директорът има правомощия да *определя числеността на персонала, техните индивидуални трудови възнаграждения, преподавателската материалност на учителите, броя на групите и паралелките и броя на учениците в тях*, съобразно утвърдения бюджет и нормите, определени в Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Наредба №4 от 2017 г. на Министерството на образованието и науката за нормиране и заплащане на труда;
 - директорът има правомощия да *се разпорежда със средствата на училището и да взема самостоятелни управленски решения* при планиране, разработване и изпълнение на училищния бюджет при съблюдаване на приоритетните потребности на институцията;
 - директорът е *възложител* по смисъла на Закона за обществените поръчки и сключва договори за доставка на стоки и услуги.
 - директорът *реализира собствени приходи*, включително и от предоставената му за управление публична общинска собственост;
 - наличие на *формула за разпределение* на средствата между училището и общината, приета от директорите и общината;
 - образователната институция има *самостоятелен делегиран бюджет* в рамките на общинския;
 - директорът има правомощия да *планира приходите и разходите, да извършва компенсирани промени* (актуализация) на училищния делегиран бюджет по плана за приходите и разходите, в т. ч. и между отделните дейности;
 - директорът *привлича средства* по различни национални и европейски програми, свързани с развитие на образованието;
 - в началото на финансовата година общината *върща в училищния бюджет наличния преходен остатък*, който представлява направената икономия през предходния финансов период.
- Въвеждането на системата на делегиран бюджет се характеризира с *по-голяма финансова автономия, предоставяне на нов статут на училищата и правото на директора като орган на управление в качеството на второстепенен разпоредител* с

бюджетни средства. Училищните институции придобиват правото да разкриват собствени банкови сметки, да организират и водят самостоятелно счетоводство, да провеждат процедури при стриктно спазване на Закона за обществените поръчки.

Реформата по отношение на финансирането на училищното образование условно може да се раздели на *два етапа*: първият - предполага регулиране на управленските и финансовите отношения между централните и местните власти, а втория, визира приложението на горните отношения в рамките на общината - между местната общинска власт и образователната институция. Става ясно, че са налице две нива на разпределение на финансовите средства. Първото, определя взаимоотношенията от централния бюджет към бюджетите на първостепенните разпоредители с кредити - общините, а второто - от бюджетите на финансиращите органи към училищата.

Липсата на сигурност в държавните субсидии рефлектира в невъзможността на по-ниско общинско равнище да се поемат сериозни финансови ангажменти. Сега чрез разпределение на финансовите средства системата на въвеждане на делегиран бюджет придобива *по-висока степен на сигурност*, поради това, че местните общини могат да разчитат на определени финансови ресурси, да планират и приоритизират потребностите си. Те имат правомощията да разпределят финансовите ресурси *чрез стандартите за делегирани от държавата дейности за обучение и възпитание*, между училищата като се съобразяват с обективните фактори, въздействащи върху размера на разходите им.

Контролът на местните власти върху дейността на училищата е идентичен с този на държавните органи. Те контролират къде и колко средства са изразходвани. Отговори на въпроси от вида: *Защо са изхарчени тези средства?*, *Какъв е резултатът?* са неадекватни за функциониращата система на делегирани училищни бюджети.

Въвеждането на делегирания бюджет в училищната практика изисква промяна във функциите на местната община и училището. Местните власти се превръщат в институции, които разработват политики за предоставяне на услуги, контролират, санкционират и стимулират заведенията за образователни услуги, според получените им резултати. Училищните институции също променят своята роля. Увеличават се не само правомощията на директорите да вземат самостоятелни решения, но и отговорностите им за последствията от тях. Горното изложение предполага определянето на времева последователност на реформата в образованието. Няма пречки реформите да вървят успоредно и дори вторият етап да изпреварва първия. Системата на делегирани бюджети в училищното образование е практически пример в това отношение. Над 30 български общини успяват да я приложат още преди официалния старт на реформата към финансова децентрализация.

Системата на делегирани бюджети се явява средство за постигане на по-добри резултати с

наличните финансови ресурси. Променя се отношението на училището към функционирането на цялостния бюджетен процес. Образователните институции получават възможност да планират и управляват разходите, което води до икономии позволяващи осъществяване на други допълнителни дейности, една от които е модернизирани на учебната база. При тази система директорът като орган на управление има възможност да дефинира проблемите на училището, да планира неговите разходи и да следи за тяхното законосъобразно разходване, като отчита основните приоритети в дейността на училищната институция.

Училищният директор може да влияе на основните натурални показатели, които имат пряко отношение към бюджета на институцията: брой на учениците в паралелка, численост на педагогическия и непедагогически персонал, брой на паралелките в училището. Оказвайки влияние върху тези показатели, той може да подобри основните измерители за ефективността на работата и използването на човешките, материални и финансови ресурси чрез:

- подобряване съотношението „брой ученици на един учител“;
- увеличаване на броя на учениците в паралелката;
- създаване на по-добра организация и уплътняване на работното време на целия училищен персонал;
- реструктуриране на разходите на освободените ресурси към разходи, водещи до повишаване на качеството на образователния процес;
- законосъобразно и ефективно възлагане на задължителна норма преподавателска работа на педагогическите специалисти;
- създаване на механизми за по-добро стимулиране на персонала.

Директорът на образователната институция има правото сам да определя числеността на персонала и основаната работна заплата. Тъй като разходите за заплати заемат значителен дял в училищния бюджет е необходимо той да прецени числеността съобразно пълняемостта на паралелките или „на колко ученика се пада един учител“.

Децентрализацията може да подобри качеството на образование като прехвърли вземането на решения в дадена сфера по-близо до нуждите на всяко училище, при отчитане на специфичните социални и културни условия и особености на учебната среда. В същото време тя повишава прозрачността и отчетността на управлението на образователните дейности, което може да допълни контролът и мониторинга върху качеството на обучение, упражняван от специализираните централни, регионални или общински органи.

По-доброто управление на ресурсите и повишаване на ефективността на тяхното изразходване оказват *влияние* върху подобряване качеството на образователната услуга, което създава възможности за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, ефективен подбор на персонала, приемане на критерии и показатели за оценка на труда, прилагане на различни организационни

форми за задържане на учениците в училище, подобряване на материалната база, реструктуриране на разходите и насочването им за закупуване на информационна техника, оборудване на учебни кабинети, разширяване на библиотечния фонд, подобряване на битови условия на работа, кабинети за провеждане на проектна дейност с учениците.

Системата на делегиран училищен бюджет създава условия за *конкурентноспособност* на образователните институции, по-високо качество на образование и повишена ефективност. Предимство на този модел е, че дава възможност в рамките на училището да се определят приоритетите и на тази база да се планират и управляват приходите и разходите, чрез ангажираността на целия управленски екип. Много са факторите, обуславящи успешното управление на ресурсите в училище, но някои от тях са свързани с мотивацията на колектива, управленските умения и компетентности на директора, професионализма на ръководния финансов екип, но водещо значение има *ефективното взаимодействие между основните заинтересовани страни*.

Разглеждайки системата на делегирания бюджет в контекста на местната финансова политика, следва да се отбележи, че тя се формулира като набор от трайни местни решения, насочени към регулиране на управленски процеси за постигане на средносрочни и дългосрочни цели на общината. Общинските цели в областта на образованието се лимитират от възможностите на местната власт да влияе върху финансовите и управленски процеси, с оглед създаване на възможно най-благоприятни условия за повишаване на ефективността и качеството на образователния процес. Всяка община самостоятелно трябва да намери най-добрия баланс на предоставяне на права и отговорности и ясен механизъм на разпределение на средствата за образование, за установяване на процесите на партньорство, договаряне и взаимен интерес.

Новите отношения на общината и образователните институции позволяват да се разшири базата за вземане на управленски решения по отношение на тяхното финансиране. Това прави прозрачни основните решения за училищното образование - определянето на общия фонд от финансови средства и начините за разпределянето му по училища, позволява да се повиши обективността и справедливостта на финансиране. Промяната на ролите на общината и училищните институции създава условия за повишаване основните функции на училищните настоятелства и обществените съвети за привличане на родителите и представителите на местната общност към училищната дейност.

Въпреки положителните аспекти на системата на делегираните бюджети през последните десет години се отчитат слабости, които водят до значителни диспропорции във финансирането на „малки“ и „големи“ училища в различните райони на страната до липсата на стимулиращо въздействие върху професионалното развитие на учителите и повишаване на резултатите от труда им до неравнопоставеност във възнагражденията им в различните по големина училища и общини. За това

в края на 2017 г. са предприети стъпки от Министерството на образованието и науката за усъвършенстване на модела на финансирането на образователните институции в България. Целта на тази промяна е да се постигне *по-справедливо и по-ефективно разпределение на финансовия ресурс* в съответствие с потребностите на училищата, като размерът на осигуряваните от държавния бюджет средства *няма да зависи единствено от броя на учениците, а ще се отчитат много други регионални и социални фактори*

Литература

1. Балкански, П. Автономия на училището. С., 1994.
2. Иванов, С. Финансова децентрализация в интерес на местните общности <http://teacher.bg/cs/files/folders/anali/entry5882.aspx/>. 15.06.2008.
3. Крумов, В. Нормативни документи към системата за финансово управление и контрол в училището и детската градина. С., Изд. „Образование“, 2009.
4. Маджирова, К. Автономия на училището. С., 2001.
5. Михова, М. Управлението на училищното образование в контекста на децентрализацията. В: Педагогика, 9-10, 2009.
6. Първанова, Й. Предизвикателства пред управлението на училищните финанси в условия на децентрализация и конкуренция. В: Българско списание за образование. 2015, бр.2.
7. Цоков, Г. Децентрализацията - възможна стратегия за модернизация на българското училищно образование. В: Педагогика, 2007, № 7.
8. Цоков, Г. Децентрализация и приватизация на образователните структури. Състояние възможни решения. В: Стратегии на образователната и научната политика. 2001, бр.2.
9. Цоков, Г. Анализ на макрополитиките, по отношение управлението на българското училищно образование. 2012. В: <http://galintzokov.blogspot.com/2012/03/blog-post.html>.
10. Цветков, М. Планиране, организация, управление, координация и контрол на дейностите в училището. С., Изд. „Булвест 2000“ и ИК „Анубис“. 2013.
11. School Autonomy in Europe. Policies and Measures. Eurydice, 2007, internet: <http://www.Eurydice.org>.